

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ

Мусаева Гулистан Косбергеновна

Преподаватель кафедры Узбекского языка и литературы, Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11219376>

Аннотация. В статье представлен анализ некоторых современных тенденций в иноязычном образовании и педагогический опыт по решению актуальных задач обучения РКИ: языковые стандарты, международной системы оценки уровня языковой компетенции, повышению профессиональной квалификации учителей, актуализации раннего обучения языку и использованию новых технологий обучения, статья посвящена новейшим концепциям обучения и их роли в развитии интеллекта студентов.

Ключевые слова: индивидуальность, процесс, анализ, дифференцированный подход, программирование, образование, гуманистические ценности, подготовка, модульный подход, раннее обучение русскому языку как иностранному, технологии обучения, модульная концепция, языковая концепция, модель знаний.

Annotatsiya. Maqolada xorijiy tillarni o'qitishning ba'zi dolzarb tendentsiyalari va RFLni o'qitishning dolzarb muammolarini hal qilishda pedagogik tajriba tahlili keltirilgan: til standartlari, til kompetensiyasi darajasini baholashning xalqaro tizimi, o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish, erta tilni yangilash. o'qitish va o'qitishning yangi texnologiyalaridan foydalanish, maqola ta'limning eng so'nggi tushunchalari va ularning o'quvchilar intellektini rivojlantirishdagi roliga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: individuallik, jarayon, tahlil, tabaqalashtirilgan yondashuv, dasturlash, ta'lim, gumanistik qadriyatlar, tayyorgarlik, modulli yondashuv, rus tilini chet tili sifatida erta o'qitish, o'qitish texnologiyalari, modul tushunchasi, til tushunchasi, bilim modeli.

Abstract. The article presents the analysis of some modern trends in foreign language education and pedagogical experience in solving actual tasks of teaching RCT: language standards, international system of assessing the level of language competence, improvement of teachers' professional qualification, actualization of early language teaching and use of new teaching technologies, the article is devoted to the latest teaching concepts and their role in the development of students' intelligence.

Keywords: individuality, process, analysis, differentiated approach, programming, education, humanistic values, training, modular approach, early learning of Russian as a foreign language, learning technologies, modular concept, language concept, knowledge model.

Современные тенденции развития образования отражают поиск таких систем, которые способствуют подготовке обучающихся к участию в процессе международного обмена информацией. В связи с этим на передний план теоретических и практических усилий педагогов выдвигаются вопросы отбора и структурирования содержания образования, воспитания у студентов умений анализа и обобщения информации, получаемой в ходе учебно-воспитательного процесса, дифференцированный подход к дидактике высшей школы, способствующий формированию индивидуальности студентов. В современной теории и методике обучения и воспитания средствами русского языка как иностранного языка стала доминировать направленность не столько на изучения языка,

сколько на языковое образование и развитие личности учащегося средствами предмета «иностранный язык». Приоритетную значимость приобретает потребность изучать иностранный язык в тесной взаимосвязи с культурой страны. Очевидно, что процесс обучения в вузе детерминирует многие факторы, в том числе и, конкретный профиль подготовки и конкретная модель выпускника вуза. Поскольку формирование индивидуальных интеллектуальных способностей студента направлено на обеспечение его соответствия личностно профессиональной характеристике.

Преподаватель и студент находятся в своеобразной подчиненности по отношению к этой модели, их взаимоотношения и обратная связь формируются в атмосфере вуза как учреждения, которое способствует или препятствует внедрению широко понимаемой коммуникации и развитию интеллектуальной индивидуальности студента. Большое значение в обучении иностранным языкам принадлежит видеозаписям, ибо они содержат в себе важнейшее с позиции методики свойство кино многообразное отражение важнейшее содержание разных тем и благодаря этому в практике преподавания успешно решается проблема текста на тему предусмотренному программой обучения. В современном иноязычном образовании можно выделить общие тенденции, которые также имеют место и в региональной практике: переход к личностно-ориентированной парадигме, Введение национальных стандартов в обучении иностранному языку и международной системы оценки уровня языковой компетенции, актуализации раннего языку, использование новых технологии обучения, включая информационно-коммуникационные, повышение профессиональной квалификации специалистов. Все эти тенденции свидетельствуют о переходе к новому качеству языкового образования, т.е. качественному. Практические решения в этой области сводятся в основном к установлению таксономии целей работам по отбору и структурированию содержания обучения и к методическим приёмам организации и реализации образовательных процессов.

Достижение этого возможно путём обобщения накопленного лингводидактического опыта упорядочения программно-содержательных разработок и принятия концепции модернизации подготовки будущих специалистов, по различным направлениям.

Эти общие лингводидактические положения в сочетании с качествами модульных концепций привели нас к следующим выводам: — дифференциация учебного процесса в области иноязычной подготовки специалистов возможна посредством введения модульного подхода к отбору и структуризации содержания обучения языкам — целесообразным для технических вузов является принятие двух видов программ: а значит и двух уровней требований к студенту, то есть программа минимум и программа максимум — эти программы должны представлять собой не только единое целое, но и давать возможность — дифференциации обучения языкам согласно индивидуальному и социальному запросам студентов и вузов. Практическая реализация этих программ наиболее функциональна благодаря введению модульной системы обучения иностранным языкам, но одобрение такой организации иноязычной подготовки будущих специалистов зависит от решения вуза. О положительном опыте и одобрении модульного подхода свидетельствуют результаты исследований в области подготовки инженеров.

Конечной задачей наших исследований является подготовка модульных программ и материалов, а также эмпирическая верификация и разработка в виде методических предложений вузам. Методические работы в области структуризации содержания

субмодулей ведутся в двух альтернативных направлениях, то есть на двух уровнях в расчете на среднестатистического студента, модель знаний которого близка заданным целям овладения языком. У нас сложилась следующая практика использования упражнений:

Подготовительный этап: студенты – не филологи:

1. Введение новой лексики необходимой для понимания фильма: — даются значения слов на родном языке — на следующих занятиях лексика дается с объяснением на иностранном языке. — введение новой лексики с помощью одного из кадров видеофильма

2. Организация первичного закрепления лексики с помощью традиционных лексико-грамматических упражнений. Упражнения в основном репродуктивного характера с целью усвоения данной лексики. Эти упражнения типа: ответить на вопросы с помощью данных слов, поставить данные глаголы в повелительном наклонении, дополнить предложения, переделать косвенную речь в прямую, составить предложения из данных слов и т. д.

3. Страноведческий комментарий к видеофильму.

4. Знакомство с кратким содержанием фильма.

5. Устный рассказ преподавателя о содержании видеофильма или предварительная раздача текста для ознакомления с ним дома.

Опыт использования видеозаписей в высших учебных заведениях показал, что студенты активно участвуют в таких занятиях, где используются модульные технологии и видеозаписи, они не остаются равнодушными к увиденному, в результате этого, у них быстрее происходит развитие понимания разных слоев речи, разных типов речи, быстрее обогащается словарный запас. Речь идёт о дополнительных знаниях, которые более расширены, чем предусмотрены стандартом. Это предполагает дифференцированный подход в обучении. Важно заметить также, что в современном образовании важный акцент делается на работу с информацией. Студентам важно научиться, самостоятельно, добывать материал, критически осмысливать получаемую информацию, уметь делать выводы, аргументировать их, решать возникшие проблемы. Самостоятельная работа с информацией на иностранном языке становится актуальной. Как видно из вышесказанного, в преподавании РКИ, очень важное, значение приобретает проблема профессиональной подготовки специалистов, обладающих высоким творческим потенциалом. Уровень профессионализма определяется сегодня не только объёмом знаний и умений, но и творческим подходом к делу. Как никогда, актуально развитие стремления к познанию, формирование привычки к самообразованию, преодоление инерции мышления, нестандартное оригинальное мышление и активность в деятельности. Часто, большинство специалистов способно лишь к решению типичных проблем и испытывают большие трудности в нестандартных ситуациях, поэтому в последнее время, заметно повысилось внимание к воспитанию и самовоспитанию творческой личности в различных сферах труда. На передний план выдвигается поиск подходов к творческому обучению РКИ.

Подводя итог, можно выделить следующие тенденции в обучении иностранным языкам. В современном мире актуальны следующие тенденции как: коммуникативность, разно уровневый подход к преподаванию РКИ, формирование творческого подхода, использование современных технических средств. Таким образом, в век научно - технологической развитии, просто невозможно представить себе обучение иностранным языкам, т.е. русскому языку без использования мультимедийных средств. Подводя черту,

следует сказать, что не менее важным аспектом для изучения русского языка как иностранного является самостоятельная работа студентов.

REFERENCES

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. М.: издательский центр «Академия». 2003.
2. Бухаркин М.Ю. Технология разноуровневого обучения. ИЯШ.- 2003, № 3
3. Кононец А.Н. Инновационные подходы образовательному процессу в современном техническом вузе. Хабаровск: Издательство ДВГУПС, 2008.
4. Пассов Е.И. «Методика как наука будущего. Краткая версия новой концепции». Златоуст. 2015.
5. Пассов, Е.И. «Основы коммуникационной методики обучения иноязычному общению». -М.: Русский язык. 1989.